

[Moderátor]

Co vás baví?

[Speaker 4]

No, tak jako bych řekl, kdysi jsem aktivně sportoval, takže teď asi tak v rámci mezi jich zajdu zaspportovat, ale už to zdraví není také, jak je kdysi bylo, takže podle toho, jak to vždycky vyjde.

[Moderátor]

Rozumím, děkuju moc krát a jenom doplním příjmení, úplně neříkejte, vidím, že ho tady máte některý napsaný, ale že taky kontaktní údaj, jo, tak prostě neříkejte. Jasně, v pohodě. Tak, Pavel, dobrý den.

[Speaker 5]

Dobrý den, tak já jsem Pavel, jsem z Plzně, města nejlepšího piva, je vidět, že mě chutná, jsem fidelní v důchodu, no a hrát na starý kolyno jsem začal jezdit po dovolených a plnit si své sny. Jako v šedesáti jsem viděl poprvý moře, v šedesáti jsem letěl poprvý letadla a podobně, no.

[Moderátor]

Kde se vám líbilo nejvíc?

[Speaker 5]

V Řecku, tam bylo dobrý jídlo. Já nejezdím nepodaleko, jo, já jezdím mezi pivační podností, že jo.

[Moderátor]

A kolik vám je teď teda?

[Speaker 5]

Šedesát jedna.

[Moderátor]

Šedesát jedna, děkuju. Tak pak je tady Věra, dobrý den.

[Speaker 3]

Dobrý večer, já jsem Věra, jsem taky z Plzně, pivo mi chutná, ale nekonзумuju v tak velké množství. Jsem aktivní senior, je mi 67 let, baví mě, tělo si udržuju sportem, tancem a baví mě taky cestování, ale v rámci nějakých možností a zahrádka a pátrání po rodinných kořenech.

[Moderátor]

To je dobrý. A co jste dělala před důchodem? Před důchodem jsem byla daňový poradce.

Daňový poradce, jasný. A pane Pavle, vás jsem se nezeptal, co jste dělal před tím, před důchodem?

[Speaker 5]

Já jsem byl údržbář. Já jsem dělal údržbáře v klubčanských karamelských závodech. Jsem udržoval stroje nad hledičky.

Jo. Ještě takový zjednodušeně.

[Moderátor]

Perfektní, děkuju. Tak pak je tady třeba Denisa, dobrý den.

[Speaker 6]

Dobrý den, jmenuji se Denisa, jsem z Prahy západ, je mi 39, jsem matka samozřivitelka a dělám roznos adresní pošty. Co albaví? Hudba, bození a dětinu.

[Moderátor]

Kolik máte dětí? Dvě. Dvě děti.

Tak, děkuju. Pak je tady třeba paní Ana, dobrý večer.

[Speaker 7]

Dobrý večer, já jsem Zlovišť Alice, jsem pracující důchodkyně, baví mě tak od každého občas trošku. Teď mám hromadě frekečky, to si mě velice baví. Před důchodem jsem pracovala jako dělnice zastroj remských textilů, potravinářství, tak nějak různě.

Mám čtyři děti, dvě šest vnoučata, dvě pravnoučata, no tak si to užívám.

[Moderátor]

No tak perfektní. Tak a v neposlední řadě pan Karel, dobrý večer i vám.

[Speaker 2]

Dobrý večer, tak moje jméno je Karel. Bydlím v malé vesnici těsně vedle Chomutova. Je mi 77 let, jsem důchodce.

Před důchodem jsem podnikal a žijeme s manželkou a vychováváme vnoučka. Velice rádi cestujeme, máme obytný auto a raději jezdíme do Polabí na pískovnu do Žernosek. Máme nafukovací člun s motorem a vozíme se po Labi.

Moderátor:

Začneme covidem. Nemusíme jít do podrobností, nicméně mě by zajímalo, v jakém momentu jste začali pochybovat, že to je tak, jak je předkládáno?

Speaker 3

Mně přišlo podezřelý, že když jsem byla 2x očkovaná a na papíru, který jsem musela v nemocnici podepsat, bylo napsané, že plně chrání a podle aplikace v mobilu mělo chránit 4 roky. A po nějaké době se říkalo, že nechrání a máme se nechat přeočkovat. A že to bude jen na půl roku a pak jsem měla problém, když jsem cestovala na lyže, že mi to tam těsně končilo. A už jsem odmítla se nechat dál přeočkovávat, už jsem nevěřila, že ta vakcína splňuje ty účinky, co slibovali.

Moderátor: Anno, co vy.

Speaker 7:

Když začali s covidem tak říkali, že proti tomu nemají žádnou očkovací látku. Že nevědí z čeho to je. A najednou během 14 dnů očkovací látka byla a začali očkovat. Jsem si říkala, že to je blbost. Protože český očkovací látky se roky a dlouho testují. Nevěděli a najednou věděli. Jsem si říkala, že je to blbost, že to není pravda.

Moderátor: Děkuju, Pavle, co Vy?

Speaker 5

Já jsem o tom pochyboval už od začátku. Vůbec o takovémhle jakoby covidu. Protože my jsme si v té době zjistili, když byl covid na vrcholu, že daleko víc bylo zemřelých lidí na chřipku, třeba v minulém roce 2021 než na covid a o tom se nemluvilo. Že zemřelo, já nevím 5 tisíc lidí na chřipku, o tom se nemluvilo. A najednou lidi v uvozovkách začali umírat na covid. Nevím, potom sám jsem ten covid měl a vůbec jsem na sobě nic nepozoroval. A mám za to, že se to hodilo...Byl jsem v tu dobu na plicním uzavřeném oddělení v nemocnici a mně to připadalo, že oni si ten covid na dvou lidech tam vymysleli, aby brali příplatky, jako že se mezi náma můžou jako pohybovat. Což mi potom potvrdila jedna zdravotní sestra, která vystupovala všude možně po internetu a říkala, že prostě za ty covidový pacienty braly ty sestry příplatky za ošetřovný. Že to byly pěkný peníze. Že sama počítá s tím, že ji teď za to vyhodí, že to řekla nahlas. Takže podle mě to bylo docela přehnaný. Že z víc lidí dělali covidový pacienty, než byla pravda. Ano, měli covid nějakej, že jo. Ale oni sami dodneška, si myslím, ani sami neví, co to vlastně bylo nebo je.

Moderátor: Objevuje se třeba názor, že ten covid byl spuštěnej uměle někým. Má k tomu někdo blízko?

Speaker 7:

Já bych řekla, že to tak bylo.

Moderátor:

Proč si to myslíte?

Speaker 7:

Jsme přelidnění. Je nás hodně, tak potřebovali tímto způsobem, slušně řečeno, odstranit pár lidí.

Moderátor:

A kdo to potřeboval?

Speaker 7

Jakoby ty stínový vlády.

Moderátor:

Jo, k tomu se taky dostaneme. Má tady ještě někdo podobný názor, že to bylo řízeno?

[Speaker 6]

Docela i já. Protože si myslím, že to bylo hlavně o penězích a vakcínách. Že si na tom nahrabali ti majitelé těch firem. Na vakcíně, která vlastně vůbec nechránila. A příkláním se i k tomu názoru, že lidi, který byli očkováni, tak že začali mít i zdravotní komplikace. Většina lidí okolo mě se očkovat nechala a nebylo jim dobře, nesli to blbě. Já jsem se nenechala. S tím ale že teda ten covid...já jsem první měsíc, dva chytla paniku. Že tady všichni umřeme. Snažila jsem se vyhýbat lidem, věřila jsem všemu, co se říká, jaká je to hrozná nemoc a pak jsem postupem času přišla k tomu, že to taková tragédie není. Sundala jsem roušku a začala jsem měnit názor. Ale vypla jsem televizi a přestala jsem o tom číst ty bludy. Nebo všechny ty média, který vyvolávaly v lidech ten příšernej strach. Manipulace, aby si lidi mysleli, že tady všichni umřeme na ten covid.

[Moderátor]

A vybavíte si ten moment, kdy jste otočila v ulozovkách? Jak říkáte, nejdřív jsem tomu věřila, bála jsem se. A jaký to byl moment?

Co tam byl ten spouštěč?

[Speaker 6]

Asi pár přátel, který mi řekli, ať přestanu vyšilovat. A asi ty vakcíny, že vlastně najednou byla proti vakcína, jak říkala paní Anna, že vlastně ty vakcíny, že za dva dny se nevymyslí vakcína na něco, co ani vlastně nevěděli, co je. To bylo hrozně divný.

Viděla jsem i třeba na mladší dcerce, že nošení mi roušky jí vůbec nedělalo dobře. Že začla mít rýmu a vlastně huhňala. A když sundala roušku, tak to bylo v pohodě.

Ale jakmile dejchala, protože měla pořád tu roušku, tak začala huhňat, blbě se jí dejchalo. Jsem říkala tak to sundej. A bylo to dobrý.

[Speaker 2]

Tak u mě s tou pochybností je to trošku jiné, než u předřečníků. Já jsem covid taky prožil, očkovat jsem se nenechal. Ale ne z toho důvodu, že bych nějak těm vakcínám nedůvěřoval.

Co mě vadilo nejvíc na tom očkování, že do nás cpali americký vakcíny, přitom tady byly ruský, byly tady čínský. Takže jsem říkal, pokud by se tady objevila ruská vakcína, to bych se naočkovat nechal. Protože nebyl jsem ještě až tak takovej skeptik.

Až když se to potom trochu víc rozvířilo, že jsou to podvody, tak už jsem samozřejmě tomu taky nedůvěřoval. Ale kvůli tomu prostě, že jenom americká, a já od určitý doby co je americký nasnám, už z toho, jak rozvrtali celý svět. Předtím jsem byl jejich fanda.

Naše rodina byla persekuovaná docela od komunistů. Takže do poslední chvíle jsem jim fandil. Ale když jsem začal zjistovat, co vyvádějí po světě, tak jsem prostě dostal k tomu odpor, a co je americký, nesnám.

A zvláště, když potom jeli proti tý ruský a čínský vakcíně.

[Moderátor]

Dvě otázky ještě, které mě zajímají. Když jste zmínil třeba ten vztah s Amerikou, jak se to u vás otočilo, vybavíte si třeba, jako kdy to bylo, nebo v jaké době zhruba zpátky?

[Speaker 2]

Myslím si, že tak zhruba, když to začali v Syrii, v tom africkém státě. Mám sklerózu.

[Moderátor]

Myslíte Afganistán?

[Speaker 2]

Ne, Afganistán taky samozřejmě, africký státy, oni to vlastně, ale když hlavně v Jugoslávii, tam se to ve mě totálně zlomilo. Když začali bombardovat nevinný civilisty v Jugoslávii. Takže řekl bych, že v té době to nejvíc.

Ale už jsem ty pochyby, jak začali rozvrátat ten svět, tak prostě už se mi to přestalo líbit. Takže už prostě, co je americký, nesnáším.

[Moderátor]

A to vedlo teda k tomu, že byste preferoval teda tu čínskou nebo tu ruskou vakcínu?

[Speaker 2]

Přesně tak. Kdyby bývala byla na trhu, nechal bych se očkovat, ale nenechal jsem se americkou. Čeho samozřejmě nelituju a jsem rád, že jsem tomu odolal.

[Moderátor]

Nicméně chápu správně, že vy třeba nebezpečnost toho covidu nepopíráte, jenom jste prostě chtěl jiné ty vakcíny.

[Speaker 2]

To se no, teď popírám samozřejmě. Dřív jsem tomu, nebál jsem se toho, já jsem tomu říkal chřipka, jako dost lidí. Takže i v naší rodině,... se manželka se toho bála a druhá babička vnuka se toho bála, já jsem se toho nebál a říkal jsem, že je to chřipka, že to zveličujou, což se samozřejmě zase potvrdilo.

[Moderátor]

A jenom pardon, jak si vysvětlujete teda to, že i Rusové a Číňani ani taky vyvíjeli ty vakcíny?

[Speaker 2]

Protože se ten covid možná tady objevil. Já neříkám, že ne, ale neříkám, že byl tak silnej, který by vraždil, že to byla chřipka, že to byl druh chřipky. Podívejte se, dneska jsou tady chřipky pořád a covid taky a utnul to Putin tím, že vlítnul na to a bylo po covidu, když vletěl na Ukrajinu.

A bylo po covidu.

[Moderátor]

Ještě Lubošovi jsem nedal slovo, tak co vy?

[Speaker 4]

Já to řeknu takhle, když byl covid a jsem byl aktivně zaměstnaný jako baňský záchranář a my jsme se museli naočkovat, když jsme nemohli chodit do práce. A opravdu, ať si říká každý, co chce, jako ta nemoc, jestli se udělala umělé, neuměle, to vlastně můj život jako kdyby změnilo stylem, že jsem se musel podřizovat, to, co oni říkali, to mi vadilo stoprocentně. Ale když vidíte, jak někdo má prostě chřipku a pak dostane plicní embolii z covidu a umře vám, je mladý kamarád, tak opravdu ta nemoc jako každopádně byla.

Jestli byla uměle vyvinutá nebo ne, to si myslím, že si musí zodpovědět někdo jiný. Vznikl obrovský byznys, který byl nekontrolovatelný a napakovalo se na tom tolik lidí, až to je nechutné.

[Moderátor]

Tak, děkuji. U covidu ještě jenom malinko zůstanu. Objevily se třeba vlastně i nějaké, jak to říct, no jako teorie, ať to řeknu nějak neutrálně, že třeba ty vakcíny obsahovaly jistý grafen a že to je vlastně jako látka, která poškozují orgány.

Jestli tohle jste třeba slyšeli někdo? No, jako, můžu? Jako každopádně...

Zvedněte jenom ruku, kdo o tom jako slyšel? Jestli vám to něco někomu říká.

[Speaker 3]

Já jsem slyšela něco, že to není grafen, ale že nás to nějak sleduje, ale nevím. Já jsem tomu pozornost už nevěnovala, protože tomu nerozumím, nejsem chemik. Setkala jsem se s lidma, který je děsně obhajovali, ale vůbec jsem se už s tím nechtěla zabývat.

Jenom jsem věřila, že mi to očkování neuškodí, což se asi zatím... Ale nevím grafen.

[Moderátor]

Kde jste slyšela, že by to nějak mělo sledovat?

[Speaker 3]

Asi někde na sociálních sítích to bylo nebo tak, myslím.

[Moderátor]

A tomu jste věřila nebo ne?

[Speaker 3]

Ani ne, že tam dávají něco jiného, ne.

Vždyť už to bylo samo o sobě svinstvo. Já si spíš myslím, že už to měli vyvinutý dopředu, protože jsem slyšela někoho, že viděl jasně na tej vakcíně datum výroby, že už bylo před tím covidem, že asi já nevím, teď nemůžu říct, ale že před tím 2019 už to bylo vyrobené, takže to bylo celé připravené, aby prostě ty nadnárodní farmaceutické společnosti potom ty vakcíny mohly použít. A co tam je, já už jsem v zájmu svého vlastního zdraví vůbec potom nepátrala, protože já už to nezměním.

[Moderátor]

Jo, chápu, chápu. Dobrý. Karle, co vy jste slyšel o tom grafenu?

[Speaker 2]

Já jsem jenom o něm slyšel, ale jak říká pani, protože tomu nerozumím, tak tomu jsem pozornost nevěnoval. Já jsem ty vakcíny prostě přešel přeze mě.

[Moderátor]

Jasně. Deniso, vy jste to taky zvedla, protože slyšela jste.

[Speaker 6]

Jo, jo, jo, slyšela jsem něco o tom, taky jsem slyšela, že to bude snižovat vlastně možnost mít děti. No, vše možný názory jsem na to slyšela, no. Ale jako celkově hodně lidí, co se nechalo očkovat, tak vlastně říkali, že začali za tři roky mít problémy se srdcem, s tlakem.

A byly to docela mladí lidi, jakože to nebyli prostě lidi už ve věku, kdy to patří, dá se říct k tomu věku, ale byli to normálně lidi okolo třiceti, čtyřiceti a docela zdraví lidi. A pak jsem se setkala i s lidma, který vlastně dva roky prožívali něco, jakoby po očkování něco, jako stav deprese. A normálně jim doktoři, kteří jako říkali, že to tak občas může být.

A lidi, kteří měli život v pořádku, měli rodinu, měli firmy a vlastně potom se dostali úplně do něčeho, že nebyli schopní ani vstát a vlastně nic nebylo, ale měli prostě hrozně divné stavy, jako psychicky.

[Moderátor]

Dobrý, děkuju. A Luboši, vy jste říkal, že slyšel něco o tom grafenu. Tak povídejte.

[Speaker 4]

No jako takhle osobně určitě ne, ale když nemáte na výběr, když jste jako kdyby v zaměstnaní, kde vám řeknou, že jak se nenaočkujete, že vlastně vás propustí. Takže prostě nemáte na výběr a jestli to je americká vakcína byla nebo ruská nebo čínská, stejně my jsme to nemohli ovlivnit a museli jsme se podřizovat. A prostě ohledně, jestli to dělali, nedělali, jako kdyby umyslně a něco tam do toho dávali.

Na lidstvech se tolik věci děje pořád do kolečka, že to stejně možná ani vy, ani já neovlivníte. Přejde další nemoc a zase to bude to stejné.

[Moderátor]

Rozumím, rozumím. U vás, Luboši, zůstanu, já tak jako budu teď temata střídat, že podle toho, co jste nám vyplnil, 5G sítě, to je další téma, který docela rezonuje, že vlastně škodí lidskému zdraví. Tak jenom, jak tohleto téma vnímáte a vy jste nám tam zaškrtaval, že tohle je něco, co řešíte, tak jenom, kde jste se s tím setkal.

[Speaker 4]

Tak řeším to s týlem, že vlastně si vypínám Wi-Fi už třeba, jak se jdu na televizi v 9, už to celé vypnu. Každopádně zjišťoval jsem, že když spím při zapnutém telefonu, tak mi to nedělalo dobře. A každopádně si myslím osobně, že ty telefony, notebooky vždycky budou něco vyzařovat a stoprocentně to bude mít vliv na naše zdraví.

[Moderátor]

A četl jste k tomu jako něco nebo to je jenom váš dojem?

[Speaker 4]

Není to můj dojem, protože mám jednoho, co dělal u telekomunikací jako kdyby práci a říkal mi, ať se prostě, že tam mají nějaké vyhlášky stylem, ať to nepoužívají dlouho, ať to nemají třeba u uší dlouho zařízení. A prostě tady o tom mi povykládala, na to můj popud byl stylem, ať prostě nevystavuju hlavně svoji hlavu tady tomu záření.

[Moderátor]

Jo. Je to člověk, kterému věříte?

[Speaker 4]

Já tomu věřím.

[Moderátor]

A tomu člověku jako obecně? Je to důvěryhodný člověk?

[Speaker 4]

Ano, věřím.

[Moderátor]

My se o té důvěře asi budeme hodně bavit, ale až jako později, nebo bude to nějaká společná téma jako tady v rámci té debaty. Dobrý. Co vy ostatní?

5G, sítě a škodlivost třeba co se týče lidského zdraví, nevím, zabíjení ptáků a podobně. Je to něco, co jste třeba nějak zaregistrovali na tohle téma? To ne.

U ostatních to tady nevidím, tak jenom se chci doptat. Karle, no, povídejte.

[Speaker 2]

Zaregistroval jsem to tím, že o tom čtu. Je to téma, kterému nerozumím a ani tomu příliš nevěřím. Jak třeba říkal můj předřečník, že vypíná Wi-Fi.

Já ji mám zapnutou metr od sebe, celých 24 hodin, protože docela rád čtu v telefonu, samozřejmě. Takže si to vezmu do postele a když usínám, tak to vypnu a telefon mám u ucha, Wi-Fi zapnutou pořád. A zatím žádné problémy se zdravím nepocituju.

Ani tak, jako třeba jsem se na internetu dočítal, že na parapetu pak najdete mrtvý mouchy a komary a tohle. Tak u nás se tohle nikdy nestalo.

[Moderátor]

A kde jste o tom četl mimochodem?

[Speaker 2]

No na internetu, co pročítám si takové ty názory.

[Moderátor]

A konkrétně?

[Speaker 2]

Prosím?

[Moderátor]

No konkrétně, jestli si vzpomenete, kde jste o tom četl třeba.

[Speaker 2]

No konkrétně nevím. Já toho přečtu tolik, že fakt nevím, kde jsem to četl.

[Moderátor]

Tak případně, protože budeme se bavit hodně i o zdrojích informací, co se vám třeba osvědčilo na tyhle témata, tak ideálně si to musíte vzpomenout do té další části debaty. Klidně se i podívejte, nemusíte to lovit z paměti. Nicméně u vás, Karle, ještě zůstanu a myslím, že i paní Věra, chemtrails.

Ty čáry za těma letadlami, že v nich údajně má být nějaké biologické, chemické látky, něco na tenhle způsob. Tak kdybyste tohle téma mohli nějak představit a jak jste třeba na ně narazili a co vás na tom zarazilo. Pani Věra, můžete?

[Speaker 3]

Četla jsem a tuším, že to bylo taky někde na internetu, že Německo protestuje proti těm chemtrails, že prostě za letadlami zůstávají ty čáry příliš dlouho, což si můžeme všimnout. A obecně teda, že jsem zaregistrovala, že v covidu, když letadla nelétala, tak bylo mnohem více sněhu. Na horách jsem si krásně zaběžkovala.

Ted' letá skoro milion letadel nad Českou republikou ročně a zimy jsou teplý, srážky jsou minimální a vidíme ty čáry za letadly. A když jsem teda slyšela to, že i některé země o tom teda zmínky, tak k tomu věřím, že něco rozptylují. Ale i mezi známými se o tom mluvilo, že kvůli nějaké úpravě počasí se něco rozptyluje do ovzduší.

Údajně kvůli vylepšení snad životního prostředí, nebo jak bych to řekla, zamezení, oteplování, já si myslím, že to naopak škodí. Ale samozřejmě nejsem nějaký vědec nebo já nevím, prostě co jsem takhle slyšela a četla.

[Moderátor]

Proč tomu věříte? Nemůže to být třeba s tím covidem, že to je takový přehnaný a to třeba ani neexistuje?

[Speaker 3]

Tomuhle věřím trochu méně, protože s covidem mám vysloveně osobní zkušenost i z rodiny, i ze známých. Ale chemtrails... Takhle, může to být i tak, že tam chemtrails nejsou, ale je to jenom tím zvýšením počtu letů samotných.

Ale zase na každém šprochu pravdy trochu. Takže kde by se najednou tyhle zprávy vzaly, kdyby to pravda nebyla. Takže věřím tomu tak 50 na 50 těm chemtrails.

[Moderátor]

A co vy Karle?

[Speaker 2]

Já si tohle až tak nemyslím 50 na 50, protože kdyby to nebyla pravda, tak jak říkala pani Německo, že si stěžovalo ono v USA, už to některé státy zakázaly. Takže pokud by to neexistovalo, tak proč by to zakazovaly.

[Moderátor]

Ale co zakázali?

[Speaker 2]

No, stříkat ten chemtrails, z těch letadel.

[Moderátor]

Aha. A to zase dozvěděli jak?

[Speaker 2]

No, to jsem se taky dočetl.

[Moderátor]

Tak mi pak ale musíme zjistit, kde ale.

[Speaker 2]

No, tak hodně třeba tady o tom chemtrailsu vypráví Pavel Zítek, na té jeho, nevím jestli teda ještě vysílá, dřív jsem ho tu a tam si poslechnul. Pavel Zítka, ne Zítka, co jsem řekl. Zítka, jo.

Takže říkal docela, ale oni víte co, oni tadyhle ty blogeři, oni to většinou mají ozdrojovaný, takže tam ukazují i zdroje, odkud to mají a odkud to nemají. Ale mám pocit, že i na našich novinách, že tohle říkali, že některý státy to nakázaly.

[Moderátor]

Proč tomu pánovi věříte?

[Speaker 2]

Já mu nevěřím. Já jenom říkám, že ho čtu a pokud to má ozdrojovaný, což většinou takovýhle zprávy oni mají, protože oni si je nevymyslejí a oni to přebírají, většinou z Ameriky. A kolikrát tam má třeba i překlady, přímo co vysílá ta americká televize, nevím, jak se jmenuje, vy to víte, a jsou tam překlady český, takže nevím, proč by to neměla být pravda.

[Speaker 7]

Já jsem to nezaregistrovala a i kdyby ani nevíme, co dá ovzduší pouštěj fabriky a všechno ostatní, to je zbytečný starosti a zbytečný zatěžování hlavy. Radši si užiju kytíček, než nějaký takovýhle politikaření a chemie a takovýhle tohle. Nechám to slonovi, ten má větší hlavu.

Nebo koňovi se říká, koňovi. Ten má větší hlavu, ten to pochopí.

[Speaker 5]

Taky jsem zaslechl, že něco jakoby ty letadla vypouští a dokonce já právě taky nevím, kde. Vy budete chtít vědět, kde já ten internet taky projíždím shora dolů a zdola nahoru. Dokonce, že někde jsou zaznamenaný i nějaký spady něčeho, což je nějaká prostě podivuhodná chemikálie, která zase by měla jako zdravotně být škodlivá.

A že to souvisí něco jako s ovládním toho klimatu na zeměkouli. Podrobněji jsem do toho nějak nezacházel, abych věděl podrobnější věci. Ale protože něco takového děje.

Něco takového děje a samozřejmě veřejně se o tom nemluví.

[Moderátor]

A proč se o tom veřejně nemluví?

[Speaker 5]

Protože je to, že obyvatelstvu, lidstvu něco nezdravého, to by je jako zbytečně dráždilo, rozčilovalo, protože už lidi štve více a víc věcí. Války a podobně ještě tuto. Není to věc, o který by se veřejně mluvilo.

Ale určitě se tady něco takového děje.

[Moderátor]

Na to nemáte nikdo nějaký názor?

[Speaker 2]

Jenom jak říká pán, to ovlivňuje počasí, ale taky nějaký detaily jsem o tom neslyšel.

[Moderátor]

Dobrá, tak to neřešme. Ale co tady pár z vás vyplnilo geneticky modifikovaný potraviny? Jasně, to, že to není přírodní a že je lepší ze zahrádky, na tom to asi řešit nemusíme.

Ale že ty geneticky modifikovaný potraviny vlastně způsobují zdravotní problémy. Vážný, rakovinu, neplodnost. Dokonce se objevují i názory, že to je zase nějaký řečnický snaha o snížení lidské populace.

Tak jestli toto téma pár z vás to tady zaškrtno, tak Luboši, vy třeba.

[Speaker 4]

Ano. Dívejte se, já vám to řeknu úplně tak, jak já si to myslím. Jak jsem pracoval, měl jsem kamaráda, který pracoval v Natur produkt.

Nosil mi, protože on byl aktivní sportovec, dlouhodobě od 6 let, tak mi nosil nějaké ty Kondra, Kamzik, něco podobného a on říkal, uvědom si, že když tady to budeš jíst, je to v pořádku, pomůže ti to na jeden problém. A my máme vedle dveře, kde je laboratoř, tam se do toho přidá určitá složka, aby jsi přišel k doktorovi pro druhou tabletku, protože kdyby jsme vás uzdravili úplně, tak to je špatně.

[Moderátor]

Jo, takhle. Takže takové jako vytváření problému?

[Speaker 4]

S něčím nám pomůžou a druhé nám zkazí.

[Moderátor]

No a ty geneticky modifikovaný potraviny, jestli jako...

[Speaker 4]

No, takže ty potraviny každopádně se dělají prostě, vytváří tak, aby to ovlivňovalo celé lidstvo, podle mě. Ty potraviny prostě oni... Je to obrovský byznys, když lidi jsou nemocní a ty potraviny škodí už od malička těm dětem.

[Moderátor]

A tady ten třeba, k tomuhle názoru jste dospěl jak?

[Speaker 4]

No, když já jsem vychovával děti, tak jsem udělal vývar z ovečných vložek nebo z rýže a dítě celou noc spalo a teďka, když dcera má dítě, tak nějaké nutrilony, nějaké prášky desetkrát za noc se budí, nechce spát a prostě je nervózní a potom lítají po doktorech, jestli nemá ADHD, které jsem nikdy neslyšel, co to je. A dneska to má každé druhé dítě a diagnóza a prášky na psychiku, no strašné.

[Moderátor]

Deniso, vy jste taky nám tam zaškrtávala ty genetické modifikované potraviny.

[Speaker 6]

Jo, no určitě, jako není to úplně téma, kterému se věnuju, ale myslím si, že určitě, protože třeba věc alergií u těch dětí prostě najednou, přibyly hrozně moc. Myslím si, že to není jenom o tom ovzduší, myslím si, že je to i u těch potravin. Třeba když jsem se, taky jsem se bavila i s veterinářem okolo zvířat a on říkal, že to prostě není normální, že za posledních 10, 20 let a už to dělá 40 let tu praxi, takže prostě přibyly rakoviny.

Rakoviny, nádory u psů, u koček, že to je prostě mazec, že to je, většinou ty zvířata umřou na tohle a ne na stáří. A on říkal, že ty psy nekouřejí, nežijou tak nezdravě, jako my že jo. Že to vlastně jo.

A taky říkal, že to prostě je, že už se to míchá do všech potravin a i do zvířecího. No, nevím, myslím si, že určitě něco, protože prostě celkově... Ale není to úplně téma, kterým bych se tak nějak úplně věnovala, nebo nějak mi úplně zajímalo.

Ale to bych za chvíli nemohla jíst nic, protože bych přišla na to, že prostě všechno je... Stojí za prd no. Ano.

A hospodářství nemám a zahrádku mám malou, takže bych se asi nedokázala o sebe... Jako fakt bejt takhle, že bych měla domácí hospodářství, je to asi ta nejlepší cesta mít doma prostě všechno. Myslím si, že naše babičky věděly, jak se prostě v životě o sebe postarat.

My už chodíme jenom do obchodu a všechno si musíme koupit.

[Moderátor]

A něco v tom slova smyslu, že je tady nějaký záměr vlastně snížit celkovou populaci. Tak zase, jak k tomuhle jste třeba jako dospěli, proč si to třeba jako myslíte? Máte na tohle někdo nějaký názor? Tak Karle, pojďte.

[Speaker 2]

No tak to prohlásil Šváb, pokud se nemýlím v tom Davosu, že by potřebovali snížit se populace na nějaké určité množství, které by jim vyhovovalo. Dneska v podstatě, když se vyvíjejí roboti, tak už se nebudou potřebovat lidi. No takže oni mají zájem, aby nás bylo míň.

Takže já si to myslím od toho Švába.

[Moderátor]

No, někdo k tomu dospěl nějakým jiným způsobem, k tomuhle názoru?

[Speaker 6]

Já třeba si myslím, že celkově, když se koukneme na vývoj člověka, takže prostě stále nás přibývá. A svým způsobem ta planeta není nekonečná. Není nekonečně vzduchu, není nekonečně vody, všechno ubývá a není nekonečně půdy.

Takže si myslím, a jestli je to snížení populace nebo to, ale stejně my jednou budeme přelidnění a nebudou kam ty lidi, nebo nevím prostě, ale určitě je nás moc a bude nás ještě víc. Jo, možná nás jako Čechů ne, ale celkově ty populace lidský pořád to roste.

[Moderátor]

Jo, my naopak vymíráme se zdá. Nicméně, a několikrát tady, Anno, vy jste, myslím, to otevřela jako první, že jsou tady vlastně nějaký skrytý elity, kteří tohle všechno třeba řídí. I tady ty kontroverzní témata způsobují a takhle.

Tak jenom, jak si to třeba představujete, jak tohle vlastně funguje? Nebo jestli na tohle máte nějaký názor?

[Speaker 7]

Prostě jsou lidi, teď to přirovnám k Hitlerovi, jeden člověk a zbláznil celý národ. Putin a spolu další. A tohle jsou prostě jedinci, kteří vlastně rozhodnou i za ty, nebo řeknou Putinovi, hele, bude válka, vyvolej ji, udělej tohle.

Prostě jsou to jedinci, kteří řídí svět. Prostě rozhodnou o nás, bez nás, by se dalo říct.

[Moderátor]

A kdo do této skupiny patří? Máte nějaký tušáka?

[Speaker 5]

To nikdo neví.

[Speaker 7]

No, to je přesně to, nikdo neví. Ale určitě jsou nějaký takový skupiny, kteří prostě o nás rozhodnou a rozhodnou i za ty poslance a prezidenty. Prostě jsou to loutkovodiči.

[Moderátor]

A proč si to ale myslíte?

[Speaker 7]

To je takové, já nevím, jak to vysvětlit. No, prostě jsou to... Je to takové, i ty, co ty prezidentí a tyhle rozhodnou tak nějak jako ne za sebe prostě, že to není z jejich hlavy mi to přijde prostě.

[Moderátor]

No, ale proč máte ten pocit? Nebo na čem to je vidět? Dejtemi nějaký příklad třeba.

[Speaker 2]

Můžu já?

[Speaker 7]

No, jestli umíte to líp vysvětlit.

[Moderátor]

Tak můžete, Karle, a pak bude Věra, jo?

[Speaker 2]

No ano, já jenom ten konkrétní příklad, když chcete u nás v Čechách, když si poslechnete Fialu před pár lety, jak kritizoval Unii a tohle a na jednou během chvíle je to všechno obráceně. To někdo zatáh za nitky, to přece není normální, že by se mu to v mozku takhle přehodilo. To je typický příklad.

[Moderátor]

Děkuju, děkuju, rozumím. A Věro, Vy jste chtěla?

[Speaker 3]

No, já vezmu jednoduchý příklad. Donedávna jsme tady měli 50 nebo 250 pohlaví, nikdo nevěděl, nikdo takový pohlaví asi neviděl, nevím, jestli vy, někdo. A najednou americký prezident prohlásí, že jsou jenom dvě muž a žena a od té chvíle ze všech dotazníků, který mám, zmizelo nebinární a už je tam muž a žena jenom.

Takže když to řekne americký prezident, tak je to pravda, když jsme si to mysleli my normální lidi, kteří uvažujeme ještě, doufám, trochu selským rozumem, tak to byla blbost a měli jsme tady všechny ty LGBT nebo jak se to jmenuje. A teď najednou je to zase tak, jak to má být. To je příklad tý elity, která třeba rozhoduje a my lidi, voliči, který tam dáme ten lísteček, nerozhodneme téměř o ničem.

[Moderátor]

Takže ty politici tam teda patří do tý elity nebo nepatří?

[Speaker 3]

Jak kteří. Český ne, ty jsou řízený ze zahraničí, tam prostě ne, nevyjadřují jako vůli ani lidu, možná, že ani svojí. O tom nemůžu říct, jestli svojí, ale rozhodně jako nevyjadřují vůli, co si lidi přejou. Ale ty elity jsou jak mocenský, tak i majetkový, to je přece jasný.

[Moderátor]

Pavle, kdo tam patří podle vás? Kdo to tady teda řídí jako reálně?

[Speaker 5]

To je právě, to je těžko říct. To je zase věc, že existují někde já nevím 10-12 lidí, který rozhodnou vlastně o celém světě. To jsou taky takové vyčtené myšlenky z internetu, ale

prostě mluví se o tom tak, že je někde elita, která třeba řekne, jak to tam paní řekla, řekne Putinovi, hele Putine, tamhle udělej válku, tak Putin jde a udělá válku.

Řekne americkému prezidentovi, hele, udělej dvě pohlaví a jsou dvě pohlaví, ze dne na den. Že prostě údajně existuje nějaká skupinka malých lidí, málo lidí, který rozhodují, který jsou úplně nad nimi, a ještě nad těmi nejvyššími z nejvyšších. Taky jsem to tak zaslech a něco jsem o tom kdysi čet.

Otázka, že jo, možná, kdyby člověk zadal do internetu do vyhledávače, tak by mu to napovědělo, kde to hledat nebo co to je. A to jsou takové, to jsou takové, ano, ne, to je jako, jak se tvrdí, že Američani byli na měsíci, to tvrdí, já nevím, 50% lidí, a druhých 50 tvrdí, že tam v životě být ani nemohli. Ted' čemu máte teda věřit?

[Moderátor]

Tak, no, to jste mi přesně nahrál. A tohle tady teďka budeme po celý zbytek diskuze řešit.

[Speaker 5]

Myslím, že tam nebyli, jo.

[Moderátor]

Nicméně, no, jakou roli třeba tady v tom celém jako systému a v tom světě hrajou třeba vědci. Protože když to tak jako vezmu, tak vlastně věda by tady měla být od toho, aby poznávala, objevovala, dělala nějaký vynálezy, zlepšovala nám asi třeba ideálně život, že jo. No, ale pak je tady plno témat, že jo, na kterých se jako hodně lidí neshodne.

Tak jako třeba vy vnímáte vědce? Tak třeba, já nevím, Luboš.

[Speaker 4]

No, takže k tomu tématu ještě jestli bych mohl doplnit.

[Moderátor]

Stručně. Ať to stíháme, jo?

[Speaker 4]

Člověk je neponaučitelná osoba, takže každopádně já si osobně myslím, že to musí někdo organizovat v tom světě.

[Moderátor]

A proč?

[Speaker 4]

A řídit, jo. A jelikož ohledně, jak jste říkal, ohledně vědce. Tak prostě může vzniknout taky zmatek, taky chaos a my si s tím třeba nebudeme vědět rady.

Jo.

[Moderátor]

Rozumím, rozumím. Deniso, pojdte k nám, pojdte k nám, buďte tady s náma. Jo, jo, jo.

Jak vy vnímáte vědce?

[Speaker 6]

Jak vnímám vědce? Já v dnešní době už nevím, nebo takhle jako v dnešní době už nevím právě, jak moc jsou ovlivněný nebo jsou zkorumpovaný, že dokážou prostě svůj nález nebo něco prodat a nebo se nechají koupit nějakou tou společností, ale myslím si, že vědce třeba, který vymysleli, takový ty z dávných dob nebo z těch dřívějších dob, ať to byl penicilín, ať to byly první operace srdce a takhle, tak ty si myslím, že fakt jako klobouk dolů. Ale v dnešní době už bohužel tak nemám tak velkou důvěru v ten svět jako asi dřív nebo myslím....

Já si myslím, že vědci jsou, že určitě mají super vynálezy, ať je to ve zdravotnictví, ať jsou to kdekoliv, ale myslím si, že už se dají hodně ovlivnit penězi.

[Moderátor]

No a co se změnilo? A v čem jsou ty vědci, kteří vynalezli penicilín a operaci srdce a podobně, v čem jsou jiný než dneska?

[Speaker 6]

No tak, dřív to nebylo tak zkorumpovaný, dneska si myslím...

[Speaker 7]

Nevěděli jsme, to se dřív neříkalo. Říkám, že ta korupce a všechno, dřív se o tom tolik nemluvilo. Teď máte televizi, rádio, internet, já nevím, co všechno, takže více je to rozmázné.

Já myslím, že to je ve všem. Že to bylo, je a bude to. Vždycky se najde nějaký jedinec nebo jedinci, kteří prostě pro peníze udělají cokoli.

[Speaker 3]

Já bych se tady v tomhle bodě dovolila trochu nesouhlasit, protože si myslím, že ty vědci jsou ty právě mozky, které posouvají tenhle svět, přinášejí ty nové poznatky, zdravotnictví a tak. A to, co tady zneužívá ta korupce, to dělají právě ty mocenský elity a ty politici, protože oni ne všechny to, co ty vědci vymyslí, tak zase dokážou potom zpeněžit pro sebe. Jak říkal Luboš, možná, že některé ty objevy nemůžeme využít, že by vznikla panika a myslím si, že plno objevů zase záměrně třeba nevyužívají, anebo že naopak prosadí nějakého vědce, který nic moc nevymyslel, ale jenom protože je z některý země, která může být komerčně úspěšnější.

A ty vědci nemůžou svou podstatou vládnout světu, protože to jsou hlavy, které přemýšlejí jinak. Takže ty nejsou schopní. Ale že by se něco změnilo, to si nemyslím, když o tom psal Čapek, to byly už, já nevím, když řekl, země se točí, tak taky ho... s ním nesouhlasili, takže myslím, že je to starý jak lidstvo samo a že to asi neovlivníme.

Ale akorát, jak říkala, myslím paní Denisa nebo Anička, tak je to všechno teďko víc třeba zveřejněný nebo víc je těch informací. Myslíme si, že máme víc informací.

[Moderátor]

A jak si třeba vysvětlujete tu situaci typicky, která nastala u covidu. A nebo v podstatě se děje u každého toho, řekněme, kontroverzního tématu, který jsme tady řešili, že jedna část

vědců říká A a druhá část vědců říká B, úplně protiklad. U toho covidu tam vlastně, to bylo krásně vidět, dvě strany a byli tam vědci tam i tam.

[Speaker 3]

Tak jsou na jedný, jako tak zase to není třeba tak takhle, jestli je to věda o člověku, o covidu, tak vlastně vymysleli rychle vakcínu nebo použili a nemají ještě srovnatelný výsledky, ty se objeví za mnoho let, tak ten může tvrdit to, ten může tvrdit to, jako když jdu k psychiatrovi, tak ten mě bude vidět tak, ten mě bude tak, jo. Když to bude fyzika, troufám si tvrdit, bude to objektivnější a už nemůžou třeba říct, že jabko nebude padat dolů, ale nahoru, ale jako můžou být dva tábory vědců. Ono totiž, oni si to dokážou třeba udělat nějaké studie nebo vyargumentovat z těch studií úplně jiný závěry, takže já nevím, je třeba asi k tomu přistupovat kriticky, ale nevím, no.

Jsou asi konference, kde si vyměňují názory, ale ne s cílem jako ničit svět. Myslím si, že by neměli, jo. Nebo nemají to většinou v úmyslu. Vědci jako takoví.

[Moderátor]

Pavle, jak vy to vidíte, když vlastně třeba k tomu covidu, jedna strana, byli tam i vědci, říkala covid je nebezpečnej, vakcíny fungujou, očkejte se a druhý vědci říkali pravý opak.

[Speaker 5]

No, já si myslím, že oni ty vědci sami nejlíp věděli, kde je, nebo tušili, kde je ta pravda, ale zase mluvili podle toho, co bylo prospěšný, že jo. Nemohli třeba pustit informaci, která by ve společnosti způsobila nějakou paniku, že jo. Kdyby vědci pustili do éteru, že neočkejte se, je to škodlivý, nebo je to na nic, tak by zase zlikvidovali někde nějaký finanční záměry velkých firem a podobně a podobně, že jo.

Dneska. Takže prostě ten, kdo dostal víc zapláceno, tak podle toho mluvil, no.

[Moderátor]

No, tak jak teda v tomhleto systému a v tomhleto světě se teda jako zorientovat, když přesně řešíte nějaký téma, ať to jsou geneticky modifikovaný potraviny, nebo jestli 5G sítě škoděj, nebo neškoděj, tak jak se dopátrat té pravdy dneska?

[Speaker 5]

To se nikdo nedopátra.

[Speaker 9]

Karle, máte nějaký tip na tohle?

[Speaker 2]

Tip na to nemám, ale vy jste to před chvílí naznačil, když jste říkal, proč se o tom nemluví. To se musíme ptát my, proč se o tom nemluví. A ohledně třeba těch vědců, o kterých mluvíte půlka a půlka, tak dostávají.... to jste viděl dneska v Poslanecké sněmovně, když dostávali noty, co mají říkat politici k výročí úmrtí Jana Palacha.

Tak takhle oni dostávají taky noty, co budou říkat a co ne. To je 100% a že v tom hrajou peníze. I ty vědci vymysleli tu vakcínu a přesto, že věděli, že není vyzkoušená, pro lidi dobrá, přesto ji nezakázali používat a věděli, že to může někomu poškodit a taky se to stalo.

[Moderátor]

Tak... Deniso, tak začnu od Vás. Jak Vy poznáte, že nějaká informace o nějakém kontroverzním tématu pravdivá?

Nebo spíš pravdivá, že jo?

[Speaker 6]

Spíš pravdivá, nevím, zamyslím se a podle svého úsudku a podle selského rozumu nebo prostě tak podle... asi každý si udělá svůj obrázek. Já si myslím, že dneska ty média nebo všichni možný, ať je to internet, ať je to televize, zprávy, nikdy nemám jistotu, že je to fakt pravda. Je tam prostě mnoho názorů a nevím, asi nejvíc si člověk udělá ten obrázek nebo nejvíce přiblíží vlastně k tomu, když to zažije.

Jo, osobní zkušenosti, ale myslím si, že dneska běžný člověk opravdu, aby se dozvěděl pravdu, že asi moc to ne, no.

[Moderátor]

Rozumím, Anno. Máte nějaký tip?

[Speaker 7]

Nemám. Taky prostě začnu číst článek a řeknu si, no, to by mohla být pravda, ale víc mě to nezajímá. Prostě já se v tom neštourám, nepátrám po tom.

Když tam je o kytičkách, přečtu si, když je to o zvířátkách přečtu si, ale tyhle modifikace, politiku a tohle, nezatěžuju si tím hlavu.

[Moderátor]

No, já vás nepustím. Plno věcem věříte, to jste mi tady říkala, jste nám to tam vyplnila. Mě by zajímalo, podle čeho poznáte, že jako tomudle, jako spíš věřím a tomudle, tohle je blbost.

[Speaker 7]

Tak nějak prostě v sobě to tak nějak cítím, že to je prostě pravda, že tak by to mohlo být. A když si řeknu, no, tak tohle je takový trošku přehnaný, to už je i na mě moc, tak tomu prostě nevěřím.

[Moderátor]

Zkuste mi říct, kdy naposled jste si o něčem řekla "To mi dává smysl".

[Speaker 7]

No, tak to už je hodně dlouho. Nevím, na čem bych to dala. No, zrovna třeba ten...covid.

Spíš mi to smysl nedávalo. Zrovna třeba ten covid. A ta vakcína.

Tvrdili o tém, že to je prostě strašně, to je nebezpečný, musíte se nechat očkovat. Opravdu, no, to je taková nějaká blbost. Tak prostě...

A už jsem to neřešila. To samý s tou vakcínou prostě. Já jsem si říkala, no, tak když to je vakcína, vakciny se přece vyvíjejí roky.

Zkoušejí to, aby věděli, jaký to má účinky. Tady tvrdili, že prostě nemají proti tomu žádnou vakcínu. A najednou lusknutím prstu vakcína byla.

Kde ji sebrali? To je prostě blbost. A musíte se očkovat jednou, a musíte se nechat přeočkovat po druhý, a musíte po třetí.

[Speaker 4]

No, pravda a čemu věřit. Když mám osobní zkušenost, tak si udělám svůj názor. A každopádně, já jsem i jako kdyby sportoval v Americe, tak můžu říct, že prostě hodně lidí, kteří nepoznali svět, tak mají zkreslené názory na určité věci.

A samozřejmě lidi jsou dobří a i špatní tam. A vlády jsou dobré a špatné. Někdo to myslí dobře, někdo špatně.

A tak jak s těma sportovníma přípravkami, kdyby mi to ten kamarád neřekl v tom vývoji, v tom Natur produktu, tak bych to taky tomu věřil, že to bude fungovat na 100% jenom na ty klouby. Ale jelikož mi řekl, že to má vedlejší účinky, tak prostě jím obyčejný alavis pro koně.

[Moderátor]

Jo. Pavle, kdyby poznáte, že je nějaká informace spíš pravdivá, a klidně na základ nějakého příkladu, co vám dávalo prostě smysl.

[Speaker 5]

No, dneska už poznat, jestli je to pravda nebo není, kde je nějaká informace, ať se to týká politiky nebo i toho covidu a všeho prostě, tak už člověk, já nevím, musí si udělat svůj zdravý úsudek podle zdravého selského rozumu a většinou, pokud se na tou věcí zamyslíte opravdu selským rozumem, tak jako vám slibují, dám příklad, jako vám slibují na internetu, že každý den vyděláte tisíc euro a za týden 7 tisíc a za měsíc 21. Já, když jim to napíšu, proč to takhle inzeruješ, ty musíš být hrozně bohatý, jo.

Rozumíte, že prostě ty lidi oblbujou a cpou jim do hlavy, co vlastně, a když mám selský rozum a když se nad tím zamyslím, třeba nad nabídkou, že si denně vydělám tisíc euro a budu sedět doma u mobilu, budu koukat na nějaký reklamy, kdyby to bylo tak jednoduchý, tak to dělá každý a nikdo nedělá, že jo. Takže mám selský rozum a řeknu si, to je taková blbost, že to prostě ani není reálný, že jo. Takže asi tak.

[Moderátor]

No ale u těch kontroverzních témat, že jo, kterých jsme tady řešili. No.

Karle, tak co vy, máte nějaký tip, jak poznat, jak od čemu spíš věřit?

[Speaker 2]

No, pokusím se o to. Já, když se o nějaký téma zajímám, tak o tom hodně čtu a na obou stranách. Nejenom na jedný nebo na druhý.

Když chcete konkrétní příklad, tak si vezte válku nebo speciální vojenskou operaci na Ukrajině. Začala, ruští vojáci nemají co jíst, nemají zbraně, bojují tam polníma lopatkama a takovýhle nesmysly. A za měsíc vám napíšu, ruská armáda dobyla další tři vesnice.

Chápete to? Jo. Tohle prostě já nechápu.

A to není o to přečíst jeden článek a jeden článek. Tomu se musíte věnovat delší dobu. Abyste pochopili jeden nesmysl za druhým.

Když nám ukazovali na Ukrajině rozbombardovanou nemocnici a tam vysel ještě český plakát na ní, která byla po vychřici na Moravě a tam dělali... Tak to se na mě nezlobte, tomu máte věřit. Že tam poznám na těchhle informacích, kdo lže a kdo nelže.

Když to odvysílá česká televize jako pravdu, tak vím, že je to nepravda.

[Speaker 5]

Když je to moc jednoduchý.

[Moderátor]

Věro, povídejte.

[Speaker 3]

Na ověření nesmyslů a jejich vyvrácení jsou i kurzy. Byla jsem na Fakt jo kurz, se to jmenovalo, a tam jsou dezinformátoři a podobně. A tam nás učili jak poznat, že nějaký obrázek...když se nám zdá podezřelý, že si ho můžeme ověřit, jestli někde nevyšel, nebo videa. Prostě ověřit si, jestli je pravdivé, nebo není. Jde to podle mě u takových jednodušších věcí, když někdo něco chce vyloženě zfalšovat. Ale nejde to u těch témat velkých, o kterých jsme mluvili. Viz. Jak říkal tady předřečník, ověřte si, jestli Američani přistáli na měsíci. Ano, umělá inteligence vám odpoví, že ano, že tam teda byli tehdy a tehdy. A jak je to možný, že tam vlála vlajka, když tam není vítr a dozvíte se, že oni si to teda dodělali. A zase je to z amerických zdrojů. Takže chci říct, že tím ověřováním se dostaneme zase jenom k tomu, že tam jsou zdroje, důvěryhodné a nedůvěryhodné. Takže já jim třeba můžu věřit a nemusím. Jak říkal třeba pan Karel, já se budu zabývat třeba jen tím, co si myslím, že mi může přinést něco, ale jestli tady je nějaká 5G síť, kterou neovlivním, tak by pro mě byla ztráta času o tom vůbec si něco zjišťovat. Říkám, ověřovny oficiální jsou, ale pro jednodušší věci. A dá to hrozný čas a práci.

Moderátor:

Jo rozumím. No ale pojďme teď na ty zdroje informací teda. Co se vám případně osvědčilo, kde čerpat informace. Zdroje, média, co nejvíc konkrétně, prosím. Stránky a tak, který máte za důvěryhodný. Asi tady panuje shoda, že to nebude ČT, to jsem pochopil. Co vy ostatní, Luboši, co se Vám osvědčilo?

[Speaker 4]

Abych v pravdu řekl, poslední dobou skoro nic. Když si zapnu televizi, tak to je jako kdyby jedna lež za druhou. Když si zapnu televizi, tak to je jako kdyby jedna lež za druhou.

Za týden vždycky vyjde najevo něco jiného. A když už něco někdo myslí dobře, tak ho stejně oni jako kdyby zadupou do země. Takže v dnešní době se dozvědět pravdu je asi velký problém.

[Moderátor]

No ale přece tak nějakým medium asi trošku věříte víc, že jo?

[Speaker 4]
Sportu věřím.

[Moderátor]
Ano, sport je nekonfliktní většinou.

[Speaker 4]
No, tam to vesměs je skoro košér.

[Moderátor]
No, tak tady u těchhle témat, co se vám osvědčilo?

[Speaker 4]
No, jak tam každý říká, to člověk prostě musí, No, jak tam každý říká, to člověk prostě musí, abych v pravdu řekl, mě každého zajímá něco jináčího, nějaké téma. A opravdu jsou logické věci, kterým člověk může věřit a jsou věci, kterým fakt opravdu, si myslím, musí člověk velmi přemýšlet.

[Moderátor]
Nebudte slušný, řekněte jméno. Vy furt brouzdáte kolem, jo. Tohle je moc obecný, já si z toho nic nevezmu.

Pavle, co se vám osvědčilo?

[Speaker 5]
No, já když, já třeba teď, jak jsem mluvil, já furt se k tomu vrátím tomu na měsíci, tak já samozřejmě, já tomu, já tomu vyslechnu si jeden zdroj, ten to absolutně pokud...

[Moderátor]
Řekněte mi nějaký konkrétní zdroj, prosím. Konkrétní zdroj.

[Speaker 5]
No, já to vyhledávám na Google.

[Moderátor]
Googlíte, dobře.

[Speaker 5]
Teď jsem objevil tu AI, intelligence, mám ji v mobilu, tu je to nějaká čínská teda aplikace zdarma, která s vámi diskutuje ne slovně, ale písemně, tak jsem se ptal i AI, intelligence, a ta mi zase odpověděla trošku jinak, než se to dočtete třeba na tom Google, že pravděpodobně... Pravděpodobně, že na tom měsíci byli, že to dokládají dovozem nějakých hornin, ale že to není zas tak jistý, protože ty horniny mohli vzít úplně někde jinde jo. Takže nikde se vlastně... na v uvozovkách jakoukoliv jednoduchou otázku, všude vám, třeba na tom internetě, odpoví jinak.

Tak jak se to... To máte jako s politikama, že jo? Zeptám se politika a jak pak takhle, a on vám odpoví tak, to, co chcete slyšet, že jo?

Abyste ho volil, abyste ho... Takže furt nevíte, nevíte přesně, co vlastně... Vy víte, co byste chtěl, ale nepochopíte, že se to tím směrem furt někam...

Furt jsou tady zatím ty lidi, že chtějí peníze, že si chtějí nahrabat, a na obyčejný lidi prostě kašlou, a vy už nevíte vlastně, čemu máte věřit. Takže už se spoléháte na svůj selskej rozum. Rozumím, rozumím.

[Moderátor]

Karle, co vy nějaké konkrétní zdroj, co se vám osvědčil?

[Speaker 2]

No, tak... Já hodně používám pana Vidláka, Daniela Sterzika. Ten má téměř všechno odzdrojovaný.

Tam jsem ještě se nestalo, že bych se tam setkal s nějakou lží. Lubomíra Volného na Volným blogu, 99,9 odzdrojováno. Jsou tam i udělaný překlady z amerických televizí a tak dále, takže tam jsem absolutně spokojený.

Na Nový republice, tam se taky dá. Hodně je tam odzdrojováno, je tam hodně diskuzí samozřejmě, ale jsou tam i věci, které jsou odzdrojované, takže tam problém nemám. Na Protiproudu občas taky si přečtu.

Taky jsou tam dobrý věci, které tam si zve pan odborníky, teď nevzpomenu na jeho jméno. Takže tohle jsou zhruba tak moje zdroje. No plus samozřejmě potom přečtu ty seznamy a tohle, abych si mohl porovnat, kdo co o čem povídá.

[Moderátor]

No a k čemu jste dospěl, když jste takhle třeba Protiproud, Nová republika versus Seznam, k čemu jste dospěl?

[Speaker 2]

Dospěl jsem, že tady na těch prvních, co jsem vám říkal, se dozvím téměř všechno pravdu. A jak se říká, že mezi pravdou a lží je otázka 14 dnů. Takže dneska to vidíte na vlastní oči. Najednou Trump řekne, že jsou dvě pohlaví, tak už jich není 78.

A zejtra řekne tohle, tak už to taky neplatí. Rus napadl Krym, tak já si vezmu Grónsko. Takže prostě musí se člověk to v hlavě srovnat.

[Moderátor]

Víte, co já přemýšlím? A tím, že vlastně...

[Speaker 9]

No. No pojdte.

[Moderátor]

Teď jsem to napomněl. Jak třeba na tom Protiproudu poznáte, že to je pravda?

[Speaker 2]

No to tam nepoznám, jo. Ale poznám tam když je tam téma, tak teď si ho vymyslím, protože mi nic konkrétního nezajímá. Že na vojenský operaci na Ukrajině, když to tam popisuje

nějaký odborník, kterému bych měl věřit, a když se podívám na druhou stranu, na ten seznam a přečtu si tam, že Rusové vybírají z praček čipy, aby měli do raket, no tak co byste na to řekli? Tak co si myslíte?

Moderátor:

Já si nic nemyslím, já jsem mimozemšťan.

Speaker 2

Myslíte si, že berou Ukrajincům ty čipy z praček, aby měli do raket? Tak to já si nemyslím, no.

Moderátor

Tak někdo ještě nějaký jiný příklad média, který se mu osvědčilo?

[Speaker 6]

Asi takové úplně nemám, ale když dám ten příklad toho covidu, tak jsem hodně poslouchala názory, nebo vlastně i Soňu Pekovou. Peková, myslím, že to. To mi přišlo jako vzdělaný člověk, který k tomu má co říct, většinou svůj názor oddůvodnila z té své stránky.

Takže vlastně ty jsem třeba i věřila, ta byla tak názorově, takže ta mi přišla taková, že prostě není v tom stylu té televize a vyvolat prostě ten chaos. A pak asi druhý je fakt ta zkušenost, fakt buď přátel nebo ta moje. Mám známého, který jezdí kamionem.

Jezdil do různých zemí a v televizi běželo jak tam prostě mají zákaz vycházení, že všude roušky a on tam přijel a říkal, ale tam žádné roušky nejsou. Je to úplně jinak. A říkal, ano, tady v televizi řeknou tohle, ale ono je to úplně jinak.

[Moderátor]

Jo, takže lidi byli na tom místě třeba.

[Speaker 6]

A vím, že je to člověk, který tam opravdu byl a nemohl si to vymyslet, proč by si to vymýšlel.

[Moderátor]

Hele, tak jaký jste třeba vnímali, když se vrátím k tomu covidu, tam vlastně byly v podstatě dvě bariéry. Na jedné straně, řekněme, byla já nevím, Soňa Peková, pan profesor Beran, ještě někdo, myslím, že paní Hollingerová, jestli si pamatuju správně to jméno, nevím, mi to říkal někdo na té předchozí skupině. A vlastně na druhé straně barikády, tak tam byl, já nevím, třeba Prymula, Flégr, ten Kubek, ne?

Předseda té komory. A tady ta, řekněme, jako sorta. Jaký jste mezi nimi vnímali rozdíl?

Kromě toho, že jedni říkali A, druhý říkali B, byl tam ještě nějaký společný jmenovatel. Proč ta jedna skupina pro vás byla důvěryhodnější? Předpokládám ta, kde byla paní Peková?

[Speaker 6]

Vzdělání?

[Moderátor]

A tam v tý druhý nebyli vzdělaní, Prymula nebyl vzdělaný? Já budu teďka do toho rejpat jo, ale...

[Speaker 6]

Já vím, já vím, no, ale myslím, že paní Peková je asi víc vzdělaná, teda pardon pro pana Prymulu, ale myslím si, že opravdu ano, ona je ta vědkyně, která opravdu byla vzdělaná.

[Moderátor]

Aha. No a co je ostatní? Byl tam nějaký rozdíl ještě mezi těma dvouma skupinkama?

[Speaker 7]

Já to vůbec nesledovala, takže já vůbec nevím.

[Speaker 5]

Já taky nevím.

[Speaker 3]

Já myslím, že Prymula sám porušoval ty nařízení covidový, co byly. Měl v tom úplnej zmatek.

[Moderátor]

Jo, jo.

[Speaker 3]

A cpal nám prostě roušky a sami je nenosili, dělali si mejdany, takže bylo vidět, že nemají jasno. A celá Evropská unie nedokázala se domluvit na jednotných opatřeních proti covidových mezi jednotlivýma zeměma. Ukázala v tomhle Unie naprostou neschopnost v covidu.

[Speaker 2]

Prymula říkal to, co měl říkat, co mu nařídili.

[Speaker 4]

A ještě pan Prymula hlavně chci říct, já si osobně myslím, že oni si dohazovali kšefty ohledně těch roušek a všechno bylo to bez výběrového řízení. Rouška stála 200 korun a všechno to bylo napojené na jejich známé, každý si založil firmu a prostě to se vůbec neřešilo a když byl normální názor nenosit roušky na veřejnosti, protože to je nesmysl, když jsem venku, proč bych měl nosit, tak oni prostě nutili veškeré závody a všechny, aby to odebírali ve statisících kusích a nabalili si to ke kapsi, že to je maras.

[Moderátor]

Rozumím. Tak pojďme teďka, jak jsem říkal, dáme si takovou hru. Vemte si ten papír na tužku a já vám teďka nasdílím takový materiál.

Tak. Jo. Měli byste teďka vidět.

Tak. A co budem dělat? Já vám budu promítat různý typy nějakých příspěvků, bude to většinou nějaký, jako řekněme, úryvek nějakého článku, jo, jenom prostě jako nadpis a jenom krátký, jako ukázka, nebudem tady pročitat jako celý články a poprosím vás, abyste jako na první dobrou zkusili říct, jestli ta informace pro vás je, nebo není důvěryhodná, jo.

Vždycky si uděláme rychlé hlasování a pak si popovídáme o tom, jako, proč jste si mysleli, že to je třeba důvěryhodný a proč to třeba není důvěryhodný pro vás. Instrukce jsou jasné? Tak.

Tak. Pročtete si tohleto, to je první, a napište si pak, Ano, je to důvěryhodné? Ne, není to důvěryhodné. Tak, můžeme? Máte rozhodnuto?

[Speaker 9]
Ano.

[Moderátor]
Tak, Kdo tuto informaci považuje spíše za důvěryhodnou? Zvedněte mi ruku. Nikdo?

Nikdo tomuhle nevěří. Chápu to správně? Ano.

Tak, povídejte ano. Proč tomu nevěříte, této zprávě.

[Speaker 7]
Protože nevím, nevidím důvod, proč by měli těm dětem prostě ublížovat. Nevidím v tom smysl. Jedině, že by v tom byly prachy, ale to je prostě blbost, nevěřím tomu.

[Moderátor]
Aha. Deniso, proč této informaci nevěříte?

[Speaker 6]
No, já to mám tak pade na pade. Tady, nevím, slyšela jsem tenhle názor, nevím, jestli tohle je to, ale slyšel jsem od hodně maminek, že tohle.... ne přímo autismus, ale že tyhle ty vakcíny dokážou dítě vrátit prostě do špatného stavu. Slyšela jsem, nevím, mě to tak pade na pade.

[Moderátor]
No tak podle čeho se potom rozhodnete teda? Jo, kdybyste tohle musela třeba řešit, jestli tu vakcínu dítěti dát nebo nedat?

[Speaker 6]
Já svoje děti mám očkovaný. Mám očkovaný, rozhodla jsem se pro očkování. Takže spíš spíš ne, ale slyšela jsem tenhle názor a mám i mezi nimi kamarádku dokonce, která teda ne přímo autismus, ale vlastně od tohoto očkování to dítě začalo být úplně zavostalý.

[Moderátor]
Jo, rozumím, rozumím. No, Karle, co?

[Speaker 6]
Normálně, no, pardon.

[Moderátor]
No, tak to dopovězte Deniso.

[Speaker 6]

Normálně vyvíjející se dítě a vlastně tady po té vakcíně úplně zavostalo a vlastně zůstalo někde na úrovni čty, pětiletého dítěte. Takže opravdu, slyšela jsem tenhle názor, nevím, ale já jsem se rozhodla děti očkovat, no.

[Moderátor]

Rozumím, rozumím. Karle, co vy? Proč této informaci nevěříte?

[Speaker 2]

Já ji ani nevěřím, ani věřím, protože tady tomu tématu já nerozumím, tak těžko se mi k tomu vyjadřuje. Pokud tam vidím MMR, tak svoje dítě bych tím očkovat nenechal.

[Moderátor]

Proč ne?

[Speaker 2]

Protože tam vidím to MMR.

Moderátor: Já to nerozumím, vysvětlete to mi.

Speaker 2 No. No to je, zřejmě je to americká vakcína, ne?

[Moderátor]

Já nevím.

[Speaker 2]

No já taky ne, protože říkám, že tomu nerozumím.

[Moderátor]

Ale působí to tak teda?

[Speaker 2]

No.

[Moderátor]

Jo. Tak a ještě třeba Pavle.

[Speaker 5]

Já bych tak, já nevím.

[Moderátor]

No to byste se musel rozhodnout. Stojíte před rozhodnutím tu vakcínu použít nebo nepoužít, třeba pro děti?

[Speaker 5]

Já jako, teď, když už je po covidu, a jaký vyšly najevo pravdy nebo nepravdy, tak dneska už já jsem taky očkovaný, taky jsem z toho byl vyplašený, taky mi to natlačují do hlavy, byl jsem

dokonce čtyřikrát na očkování. Dneska bych na očkování nešel, a dětem už bych to vůbec. Po těch informacích, co mám teď, bych děti do očkování nehnal, v žádném případě.

Ale když by bylo před covidem, a tohle jsem četl, tak asi taky ne, no já nevím. Spíš ne.

[Moderátor]

Tak vidí tady ještě někdo nějaký jiný důvod, proč tomu věřit nebo nevěřit? No Věro, povídejte.

[Speaker 3]

No tak já za prvé teda www.rozalio.cz vůbec nevím, co to je za zdroj. Takže bych, pokud by mi tohle to zajímalo, tak bych se nejdřív se snažila najít ještě nějaký jiný zdroj. Tady se dívám MMR vakcína, v podstatě jsou to zkratky pro očkování proti nějakým dětským nemocem.

Takže na první dobrou mi to přijde takový výkřik srdce ryvnej, poškozený dítě, takže na první dobrou tomu nevěřím. Ale kdybych se měla rozhodovat, jestli nechat očkovat dítě, tak bych si o tom každopádně zjistila daleko víc informací. Protože naše generace tyto nemoci proti nim se neočkovovalo a my jsme je přirozeně prodělali.

Dneska se proti tomu očkuje, jestli je to dobře nebo ne, nedokážu říct. Ale článek na první takhle jak to vidím, nevěřím.

[Moderátor]

A pokud byste tady tu informaci našla ještě někde jinde, já nevím, třeba jak tady Ježíš Maria Karel, myslím, že zmiňoval, Nová republika nebo třeba Protiproud, by to bylo i tam?

[Speaker 3]

Tak to nevím, tak bych se asi tak přece k tomu musí něco říct ošetřující lékař k očkování a Česká lékařská komora a takhle nějaké naše zdroje, než se k tomu vyjadřovat prostě sdělovací prostředky. To je věc očkování, tak...

[Moderátor]

Jo, ano, ano, rozumím.

[Speaker 3]

No a chci říct jako, že jsem spíš proto, aby se děti očkovaly. Nevím, teda jestli zrovna proti tomuhle.

[Moderátor]

No jo, ale zrovna u toho covidu, tak tam třeba lékařská komora přece dala doporučení jednoznačně, že?

[Speaker 3]

No jasně, vždyť jsem na něj... Ne, ne, já jsem měla jiné důvody, proč jsem se nechala očkovat. No, jasně, ale tohle není covid, to jsou spalničky, příušnice a zarděnky, takže ty tady jsou snad minimálně 50 let, ne?

[Moderátor]

Jo, jo.

[Speaker 3]

Takhle, že myslíte, že bych nadměrně věřila lékařské komoře, no tak jako komu už teda věřit, jako když ne lékařům v tomhle případě očkování. Ano, oni to třeba budou doporučovat a pak jsou tady rodiče, který děti očkovat nenechají, ale já... Zase v případě těchto dětských nemocí si myslím, že je to jedno, ale když je nenechají očkovat proti třeba závažnějším nemocem, tak si myslím, že je to chyba.

[Moderátor]

Prozumím. Hele, co vy ostatní, to mi teď napadlo, věříte třeba vašemu obvodnímu lékaři? Jo, kdyby vám prostě jako doporučil třeba teďka nějakou novou medicínu, nějaký očkování nový, nevím, prostě, jako by...

Je to pro vás jako důvěryhodný člověk v tomhle ohledu? Třeba Deniso?

[Speaker 6]

No, tak asi hrozně záleží, jak na co. Já jsem třeba určitě u svých dcer jsem rozhodla, že proti třeba rakovině děložní čípku, to je někdy ve 14 u těch mladých holek, takže je očkovat nechám. Ale kdyby mi třeba doporučili, že kvůli chřipce očkování, tak řeknu ne, radši ať si ji prodělají.

[Moderátor]

Jo, jo, rozumím.

[Speaker 9]

Ale...

[Moderátor]

Luboši, co vy? Jak vnímáte obvodního lékaře?

[Speaker 4]

No, obvodního lékaře, já mám možná štěstí, je to můj dlouholetý kamarád, jsme spolu sportovali, takže veškerý tady k ten problém spolu probíráme dvě, tři hodiny v ordinaci. A jelikož třeba já hodně do přírody a měl jsem klíště nakažené, bylo to špatné a taky jsem tomu moc nevěřil těm vakcínám, tak na určitých věcech, které on mi doporučuje, tak se nechám prostě naočkovat a věřím tomu, že to funguje.

[Moderátor]

Jo. Naprosto upřímně, prosím, je tady třeba někdo, kdo ani svému obvodnímu lékaři až tak nevěří? To ne?

To ne jako, tam máte důvěru?

[Speaker 9]

No, třeba ne.

[Moderátor]

Karle, povídejte.

[Speaker 2]

Kdybych nevěřil svému lékaři, tak bych k němu určitě nechodil, jo. A zase řeknu příklad s tím covidem. Zrovna jsem tam byl na návštěvě, když se očkovalo a paní doktorka mi doporučovala, ale nenutila, abych se nechal očkovat.

Opravdu jenom říkala, chcete se nechat, já říkám, ne, nechci, děkuji. Nepřemlouvala mě, nenutila a mojí lékařce, já věřím na slovo.

[Moderátor]

Jo, rozumím, rozumím. Tak, ještě co bych vám ukázal. Už se čas jako na...

Tak tohle asi nemusíme... Tohle si přečtěte. Přečte tohle.

To je jakoby příspěvek na Facebooku, ale jenom tu českou část samozřejmě.

[Speaker 2]

Tohle je věc, který já nerozumím, takže já...

[Moderátor]

Rozhodnout si a uděláme hlasování. Ale zkuste opravdu se na jednu stranu přiklonit. Je to důvěryhodné, nebo ne? Je to hra, jo, jenom tak prostě. Tak, můžeme dát hlasování. Jo, ve smyslu působí to na mě pozitivně, je to důvěryhodné, působí to na mě negativně, nebo to bude něco divného, jo? Na koho to působí spíš pozitivně, důvěryhodně?

Zvedněte mi ruku. Já bych řekl, že jo. Lubo, Anta, Pavel, Věra, Denisa, Karel nevím.

[Speaker 2]

Jo, já jsem říkal, že jo.

[Speaker 5]

Že bych byl pro. Je to zajímavě podaný. Důvěryhodně jakoby napsaný.

[Speaker 3]

Přesně tak.

[Moderátor]

Věra, co tam vzbuzuje tu důvěru?

[Speaker 3]

No tak je tady napsáno, že je to jenom nějaká platforma, která se bude dále vyvíjet. Takže nám nic jako nevnučují a říkali, že účinnost bude ověřována. Musí sledovat další výzkum, jo.

A je to navíc něco, nějaký výzkumný institut, takže, jo, vypadá to, že to teda ověřili na buňkách a musí to ověřovat dále, tak nevím, proč bych tomu neměla věřit. Ano, budou něco zkoumat, co může být užitečný.

[Moderátor]

Jo. A vzbuzuje tady něco od nějaký obavy? Něco?

Hele, tady je to zase něco jako Covid, nějaká divná vakcína. Je tady třeba ten grafen, že jo, na který jsem se ptal. Karle, jak to vidíte vy?

[Speaker 2]

Já si myslím, že jsem v tom nenašel nic, čemu bych nedůvěřoval. Asi souhlasím s paní Věrou, že se to bude dál vyvíjet a zkoumat.

[Moderátor]

Luboši, jak to na vás způsobí? Není to nějaká habaďura tohleto?

[Speaker 4]

No tak habaďura.

[Moderátor]

Nějaké nanotechnologie?

[Speaker 4]

Každopádně, když tam píšou, že se to bude zkoumat a bude se dál ohledně toho vyvíjet něco, tak proč by to nemohlo být pravda? Vypadá to věrohodně a opravdu je tam napsané, že už to není hotový produkt. Takže možná to nebude v pořádku.

[Speaker 2]

Praxi ještě musí předcházet další výzkum.

[Speaker 4]

Tak to zarazí a bude to v pořádku?

[Speaker 2]

Buď se to povede nebo nepovede, no.

[Moderátor]

Jsme na konci. Já bych tu diskuzi chtěl uzavřít tím, jak by vlastně vědci v dnešní době měli představovat nějaké svoje výsledky. Protože narazili jsme tady na problém u těch kontroverzních témat.

Prostě jedni vědci říkají tohle, druhý tohle. Sami jste říkali, bůh ví komu věřit, že už i ty vědci jsou vlastně úplatní v dnešní době. Říkají jenom to, co jim nakážou ze zhora.

A když potom někdo objeví něco, nový penicilin, když to přeženu, tak vlastně jak to podat do té společnosti, aby to bylo důvěryhodné, když už i ty vědci ztrácí dneska tu důvěru.

[Speaker 4]

Co teda udělat, podle mě, je velké přesvědčenímediální kampaň, která prostě přesvědčí třeba řekněme polovičku lidí a potom už to se pomaličku bude nabalovat. A jestli to je dobré nebo špatné, to zase musí se odzkoušet na těch lidech.

[Moderátor]

No tady vám budu oponovat, covid měl velkou mediální kampaň, a vy jste mu nevěřili, že jo? Tak jako...

[Speaker 4]

No já, než bych mu nevěřil, já jsem jako věřil, že ta nemoc je, ale prostě to bylo udělané...

[Moderátor]

Nebo těm vakcínám.

[Speaker 4]

No, ale prostě tu šlo o to, že kdyby se vůbec nic nedělalo, tak by to taky lidi, lidem vadilo. Tu prostě já si osobně myslím, že samozřejmě každý hledá negativa a pozitiva a já osobně prostě si myslím, že kdyby se to nechalo tak, jak to je, tak lidi by řekli, že se nic nedělá a když se zas něco dělalo, tak lidi si zase najdou, proč to bylo tak špatně.

[Speaker 5]

Jo, jo, to je pravda.

[Moderátor]

No ale tak, to jste mi neporadili moc. Potřebuji poradit, jakým způsobem mají vědci prezentovat teďka nový třeba léky, který vymysleli. Věří různým osobům.

[Speaker 6]

Hodně testováním třeba a hodně i nevím, prostě podat to odborně, vysvětlit prostě grafy, zkoušky, ale tak, aby to ty lidi pochopili, ale vlastně dokázat. Jo, že prostě, já teď jsem se do toho zase zamotala, já vždycky něco vykoktám, pak to nemá hlavu ani patu. Jako, že odborně to prostě opřít o tu odbornost.

[Moderátor]

A jak poznáte, že to je jako fakt odborník, že to není nějaký řvouma úplatnej?

[Speaker 3]

Tak mají svoje, oni mají svoje odborné časopisy. V odborných časopisech a protože to je spíš pro odborníky, ale i třeba populárně naučných časopisech, v novinách. Ale rozhodně ne formu nějakého inzerátu, že to bude seriózní.

No a doktoři, jak začalo, taky předepisují léky.

[Speaker 2]

Já se jenom na malý linkou chvíličku omluvím, jo?

[Moderátor]

Už jsme na konci, jenom tohle potřebuji nějak dořešit.

[Speaker 2]

Já jsem po operaci a mám trošku problémy s něčím.

[Moderátor]

Jasně, jasně. No, Pavle, dejte mi nějaký typ, jako jak představit nějaký nový, třeba, lék teďka. V dnešní době, že jo, který nedůvěrá, že jo, všude.

[Speaker 5]

To je právě ono, že dneska je to těžká doba. A dneska, i když vlastně, co je to reklama, že jo? Reklama je, že vám někdo něco někde sděluje a tluče vám do hlavy něco, aby to někdo prodal.

Dneska už se k tomu ponížují, že jo, herci, zpěváci, umělci a vlastně pomálu si to ani nekoupí a to je jedno, lidi jsou tak prostě zblblí, že si to koupí a vlastně reklama to prodává. To samé prodávají. Prodávají doplňky stravy a tak dále a tak dále.

Když půjdete k doktoru a řeknete, prosím tě, já mám taky...

[Moderátor]
K věci, Pavle.

[Speaker 5]
Prosím?

[Moderátor]
K věci.

[Speaker 5]
Že by to musela prezentovat důvěryhodná osoba, který opravdu ten národ nebo ty lidi v tom oboru věří. A ne prostě nějaký zkorumpovaný politik nebo podplacenej zpěvák, aby to prostě, ten člověk aby měl slovo, že jo.

[Moderátor]
No a kdo má v oblasti zdravotnictví třeba v Čechách slovo?

[Speaker 5]
To je právě ono, že dneska je tak zkorumpovaný nebo tak ten národ nečistý, nebo že dneska nevíte, čemu máte právě věřit, že jo.

[Moderátor]
Luboši, máte nějaký tip?

[Speaker 4]
No, jako každopádně asi jeden typ by byl, když se asi to zní divně, ale třeba se u obvodního lékaře se dávají určité vzorky, prostě vyzkouším si to, jeden vzorek mě nezabije, bude to fungovat třeba řekněme na teplotu, nevím, prostě je to složité, protože vím, že v tom zdravotnictví ty farmaceutické giganty prostě prosazují ty svoje léky, oni řeknou pojišťovně i nemocnicím to jim budete dávat pacientům a to hasne. Prostě to není moc na výběru. To prostě je složitý byznys.

Oni prostě na tom ryžují, oni mají nějaký lék a teďka lobují v té nemocnici za to, aby dávali tadykto, druhá nemocnice zase dáva tadykto, oni budou tvrdit, že to je lepší, to je lepší, je to hrozná situace tadykto.

[Moderátor]
Když třeba to bude nějaká přelomová léčba, jak jsme si třeba ukázali před chvílkou, to s tím gratenem, nanotechnologií, něco, tak kdo by to měl teda zaštitit? Má to být, já nevím, má to

být stát, má to být nějaká univerzita, má to být, no, korporace, to jsme si řekli, že určitě ne, že jo? Kdo to má zaštitit?

[Speaker 2]

Jsem tady, já už se omlouvám.

[Moderátor]

Prosím?

[Speaker 2]

Už jsem tady, že se omlouvám ještě znovu.

[Moderátor]

Jo, jo, tak na otázku mi prosím někdo odpovězte.

[Speaker 7]

Já myslím, že by to měl zaštitit stát.

[Moderátor]

No, ale politikům nevěříte, jste říkali, nikdo.

[Speaker 5]

Právě to je ono, no.

[Speaker 7]

Právě protože se nedá věřit nikomu, tak aspoň ten stát by teda měl mít snahu aspoň v tomhle, no, když v ničem jiným.

[Moderátor]

No, ale politikům... to vám nevěřím. Státům politikům nevěříte. Četečku, nevěříte.

Lékařská komora, že jo, taky problém covidu, nikdo jí nevěřil, tak...

[Speaker 7]

To je přesně ono.

[Moderátor]

potřebuji to domyslet a pak vás pustím, ale potřebuji tohle ještě rozlousknout. Věro, slovo závěrem.

[Speaker 3]

Tímhle způsobem jediné. Přes doktory, no.

[Speaker 8]

Přes doktory.

[Moderátor]

Dobrý. Tak je to všechno. Moc děkuju za spolupráci a popřeju pěkný zbytek večera.

[Speaker 2]

Vám taky.

[Speaker 4]

Dobrou, dobrou. Ted' najdu spat.